

Nataliia Kishchak,

Postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture
e-mail: kishchak.ng@ukr.net

Igor Hrinenko,

Postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture
e-mail: i,hrinenko@ukr.net

УДК 336.71

ЛИСЕНКО О.В.

Дослідження інноваційних методів управління персоналом банку

Актуальність теми дослідження. У статті досліджуються методи зовнішнього підбору кандидатів на певну посаду з використанням таких інноваційних технологій: скринінг; рекрутинг; хедхантинг. Застосування інноваційних підходів до підбору працівників стає ключовим фактором успіху, тому жоден банк, якщо він дбає про своє майбутнє, не може дозволити собі наймати випадкових людей. Проте окремі керівники намагаються не витратити значні кошти та самостійно запрошують кандидатів, особливо коли знають, який конкретний спеціаліст їм необхідний.

Методи дослідження. Наступною групою інноваційних методів, що досліджуються у статті, є методи розвитку інтелектуального потенціалу персоналу.

Галузь застосування результатів: банківська система, банківські установи.

Висновки. Як показало дослідження, на сьогодні існує чимало інноваційних методів та інструментів ефективного управління інтелектуальним потенціалом, проте серед найбільш перспективних для українських банків у статті виділено коучинг та аутсорсинг.

Ключові слова: банк, персонал, методи управління, скринінг, рекрутинг, хедхантинг, коучинг, аутсорсинг.

LYSENOK O.V.

Research of innovative methods of bank personnel management

Relevance of the research topic. The article investigates the methods of external selection of candidates for a certain position using the following innovative technologies: screening; recruiting; headhunting. Applying innovative approaches to recruiting is becoming a key factor in success, so no bank, if it cares about its future, can afford to hire random people. However, some managers try not to spend a lot of money and invite candidates on their own, especially when they know what specific specialist they need.

Research methods. The next group of innovative methods explored in the article are methods of developing the intellectual potential of staff.

Field of application of results. Banking system, banking institutions.

Conclusions. According to the study, today there are many innovative methods and tools for effective management of intellectual potential, but among the most promising for Ukrainian banks in the article highlighted coaching and outsourcing.

Keywords: bank, staff, management methods, screening, recruiting, headhunting, coaching, outsourcing.

Постановка проблеми. З початку становлення незалежності України і до сьогодні проблемам розвитку її банківської системи приділяється значна увага як з боку науковців, так і з боку практиків, що є цілком закономірним, оскільки всі фінансові та соціально-економічні явища,

які відбуваються в державі, стосуються й банківської системи, адже її здатність трансформувати залучені та позичені кошти в надані кредити та здійснені інвестиції впливає на процес перерозподілу грошової маси в країні між різними галузями економіки та суб'єктами економічної діяль-

ності. А тому стабільність банку і, зокрема, довіра до нього, базується на результатах його фінансово–економічної діяльності, що тісно пов'язана з формуванням ефективної системи управління персоналом. І, як свідчить діяльність українських банківських установ, протягом останніх років у них існують суттєві фінансові проблеми, що пов'язані як із загальним станом економіки України, так і в деяких випадках є наслідком некваліфікованого управління банківською діяльністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання щодо розроблення та запровадження різних методів управління персоналом банку розглядаються на теоретичному й методологічному рівнях в роботах таких учених–економістів, як В. В. Дрофа, А. П. Єгоршина, Дж. Іванцевича, Е. В. Маслова, Ю. Г. Одегова, Г. Х. Бакірова, Г. Десслера, О. В. Крушельницької, Д. П. Мельничука та ін. Аналіз і узагальнення їхніх опублікованих наукових праць дали змогу згрупувати основні методи управління персоналом банку: методи підбору персоналу; методи розвитку інтелектуального потенціалу персоналу; методи мотивації персоналу; соціально–психологічні методи: переконання, вплив, застосування авторитету, характеристика значимості виконуваної роботи.

Постановка завдання. Методи управління персоналом банку, їхні організаційні форми, з врахуванням впливу наукових досліджень в теорії управління, постійно змінюються та удосконалюються. Завдання сучасних досліджень полягають в тому, щоб на основі наукової методології не тільки покращити традиційні методи управління персоналом банку, але й знаходити інноваційні, що забезпечуватимуть його ефективну діяльність.

Виклад основного матеріалу. На відміну від класичного, інноваційне управління персоналом банківської установи має свої характерні особливості, що пов'язані не лише з активізацією можливостей працівників, а й з подальшим формуванням та розвитком їх інтелектуального потенціалу, а також стимулюванням інноваційної поведінки.

Інноваційне управління персоналом не може функціонувати відокремлено від загальної системи управління банком, однак повинно мати певну частку самостійності із врахуванням його специфічних особливостей. Перед тим, як вносити певні зміни у сформовану систему управління персоналом, необхідно оцінити їх доцільність, своєчасність, економічну обґрунтованість та очікувану ефек-

тивність. Для побудови результативної системи інноваційного управління інтелектуальним потенціалом персоналу необхідно розробити відповідні підходи, методи та механізми із урахуванням вітчизняного досвіду, а також досвіду зарубіжних банківських установ. Важливо також звернути увагу на специфіку діяльності банку, індивідуальні характеристики його працівників, психофізичні їх особливості, здатність до навчання та сприйняття нововведень, особистісні прагнення і цілі.

Слід також зазначити, що сучасні методи управління інтелектуальним потенціалом – це такі інструменти, які засновані на індивідуальності кожного працівника та його працездатності [1, с. 55].

У сучасній практиці серед методів зовнішнього підбору кандидатів на певну посаду використовують такі інноваційні технології:

1) скринінг – «поверховий підбір», що здійснюється за формальними ознаками, такими як освіта, вік, стать та досвід праці. На основі отриманих резюме відбір кандидатів здійснює сам замовник, а кадрова агенція виконує лише роль постачальника відповідних кандидатів;

2) рекрутинг – «поглиблений підбір», який бере до уваги особистісні та ділові якості кандидатів. В даному випадку відбір здійснює кадрова агенція, отримавши резюме від кандидатів, що відгукнулися на оголошення у ЗМІ;

3) хедхантинг – «якісний пошук», що бере до уваги особливості бізнесу замовника, робочого середовища, ділових та особистісних якостей кандидата. Хедхантинг (від англ. headhunting – полювання за головами) – це технологія «переманювання» конкретних спеціалістів до іншої юридичної особи [2, с. 131; 3].

Слід зауважити, що хедхантинг мало поширений, але разом з тим дуже перспективний спосіб підбору особливо цінних фахівців. На сьогоднішній день це найефективніша технологія, яка сформувалася у відповідь на потребу в ексклюзивних кандидатах на позиції топ–менеджерів.

Основними замовниками хедхантингових послуг можуть бути банківські установи двох типів:

1) банки, що вийшли зі стадії бурхливого зростання та розвитку і переживають стадію стабілізації;

2) банки, що інтенсивно розвиваються або знаходяться на стадії становлення.

Слід також зазначити, що хедхантинг не обмежується тільки «полюванням за головами», адже його слід розглядати як складний бізнес–

процес, що включає сукупність таких етапів, як глибокий аналіз діяльності банку, оцінку його потреб в персоналі, визначення зони пошуку кандидатів, «вербування» потенційного працівника, організація і проведення співбесіди з працівником та роботодавцем і, нарешті, безпосередньо укладення контракту.

Таким чином, практична реалізація хедхантингу має як переваги, так і недоліки, зокрема:

- гарантія високої ймовірності підбору потрібного банку фахівця пов'язана з великими фінансовими, часовими і трудовими затратами;
- відсутність професійної підготовки і єдиних критеріїв оцінки хедхантерів;
- інколи переманюють не одного фахівця, а цілі групи чи команди працівників, завдаючи, таким чином, суттєвих збитків банку, з якого ці співробітники пішли [3].

Дослідження показують, що банківський працівник, якого запрошують працювати до іншого банку, повинен відповідати таким вимогам:

- висококваліфікована особа із підтвердженнями досягненнями у роботі за останні кілька років;
- обов'язково має профільну освіту;
- володіє умінням брати на себе відповідальність і має розвинуті лідерські якості;
- орієнтований на бізнес-показники [2, с. 131]

Кандидату, який відповідає цим якостям, банківські установи досить часто готові зробити пропозицію в оплаті праці на 30–40% вищу за ринкову [4, с. 97]. Тобто, успішні банки, з метою отримання кваліфікованого спеціаліста, готові платити значні кошти, оскільки на такого працівника покладається велика відповідальність за ефективне функціонування банківської установи та отримання нею прибутку.

Застосування інноваційних підходів до підбору працівників стає ключовим фактором успіху, тому жоден банк, якщо він дбає про своє майбутнє, не може дозволити собі наймати випадкових людей. З приводу цього слід відзначити, що послуга хедхантингу є досить дорогою на міжнародному ринку. Окремі керівники намагаються не витрачати значні кошти та самостійно запрошують кандидатів, особливо коли знають, який конкретний спеціаліст їм необхідний.

Наступною групою інноваційних методів є методи розвитку інтелектуального потенціалу персоналу. У зв'язку з цим зазначимо, що зростання ролі інтелектуального капіталу в сучасних комер-

ційних банках є причиною виникнення необхідності перетворення їх в організацію, що постійно навчається. Як показало дослідження, ефективність навчання і його вплив на конкретні результати роботи працівників може бути високим, якщо воно спрямоване на інноваційну складову в процесі навчання. З приводу цього зазначимо, що особливо актуальним є питання про корпоративні університети, які є системою розвитку професійної компетентності та мають на увазі участь майже кожного провідного фахівця в навчанні персоналу, а рядових працівників – в самонавчанні [3].

Таким чином, корпоративний університет – це в першу чергу продумана система навчання персоналу банку, в рамках якої разом із традиційними формами сучасної бізнес-освіти використовуються такі форми навчання, як бізнес-тренінги, проблемно-проектні семінари, програми особистісного зростання працівника, рольові ігри, аналіз і обговорення кейсів [5].

Відзначимо, що діяльність корпоративних університетів включає такі основні напрямки:

- навчання фахівців, а також менеджерів вищої і середньої ланки, інноваційним методам управління;
- консультування з питань використання в управлінні різних технологій;
- тренінг персоналу з метою вироблення необхідних умінь та навичок;
- систему управління знаннями, яка забезпечує узагальнення, консолідацію і використання набутого фахівцями банку досвіду [3; 6].

Слід також відмітити, що сучасний стан економіки визначає нові вимоги до рівня підготовки персоналу, оскільки спостерігається швидке «старіння» існуючих знань, умінь і навичок персоналу, що виражається у відставанні індивідуальних знань від сучасних вимог до займаної посади та професії загалом. Постійний розвиток персоналу, з метою підвищення його компетентності, повинен здійснюватися через формування системи безперервного навчання при створенні умов для повного розкриття інтелектуального потенціалу працівників, їх здібностей здійснювати суттєвий внесок у діяльність банківської установи. А тому, на сьогодні найбільш прийнятним є інноваційний тип навчання, метою якого є постановка цілей на оновлення.

Слід також зазначити, що у сучасному світі банківського бізнесу, де єдиною незмінною істиною є постійність змін, безперервне навчання стає та-

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

ким же стратегічно важливим аспектом, як і розробка нових продуктів та послуг. З приводу цього зауважимо, що створення корпоративної системи електронного навчання дозволяє зробити безперервне навчання частиною загальної стратегії банківської установи та інтегрувати його в щоденні бізнес–процеси. Електронне навчання (E–learning) – це швидкий і ефективний спосіб одержувати необхідні для роботи знання, оскільки навчання відбувається в інтерактивному режимі через локальну внутрішньобанківську мережу, де інтенсивно впроваджуються комп'ютерні симуляції банківських операційних процесів. Електронні навчальні технології дозволяють розробити індивідуальні програми щодо підвищення кваліфікації для кожного банківського працівника і проконтролювати результативність навчання. Електронне навчання також дає можливість навчати велику кількість співробітників одночасно без відриву від їх основної діяльності [3; 7].

Таким чином, створення корпоративної системи дистанційного навчання є оптимальним рішенням для тих банківських установ, які планують постійно розвивати знання і навички своїх працівників у сфері банківського бізнесу.

У зв'язку з цим зауважимо, що до інноваційних розробок, пов'язаних з управлінням інтелектуальним потенціалом персоналу банку, можна віднести проект «віртуальна школа» – внутрішній портал у банку, завдяки якому будь–який працівник зможе в режимі онлайн домовитись щодо лекцій фахівців у сфері своєї діяльності, навчатись за дистанційними програмами західних бізнес–шкіл, брати участь в дистанційних ділових іграх тощо.

Окрім цього, дуже важливо, щоб керівництво банківської установи розуміло, що мета подібних проектів – використання не самих новацій, а інноваційної поведінки працівників – через їх організацію, належне стимулювання та використання передового досвіду зарубіжних банків. З приводу цього зазначимо, що інноваційні методи управління інтелектуальним потенціалом мають будуватись на трьох основних принципах: самостійність, цілеспрямованість та професіоналізм, що вже має на меті інші відносини між керівником і підлеглим [1, с. 57; 8].

Як показало дослідження та означене вище, на сьогодні існує чимало інноваційних методів та інструментів ефективного управління інтелектуальним потенціалом, проте серед найбільш

перспективних для українських банків можемо виділити коучинг та аутсорсинг.

Коучинг досить нове поняття для сучасних вітчизняних банківських установ, оскільки це метод інноваційного розвитку інтелектуального потенціалу, що забезпечує розкриття ймовірних можливостей працівників, їх самоорганізацію, підвищення продуктивної діяльності та професійного зростання, що сприятиме формуванню ефективної політики управління персоналом та розвитку банку за рахунок інноваційної складової працівників [9, с. 53]. Тобто, це метод, що зосереджує свою увагу на вмінні працівника самостійно обирати правильні, іноді інноваційні, рішення.

Аутсорсинг кадрових процесів – це така форма господарських взаємовідносин, за якої банк частину обов'язків з управління інтелектуальним потенціалом передає спеціалізованій компанії, що здатна надавати високоякісні послуги, завдяки використанню сучасних новітніх технологій управління персоналом та наявністю у своєму штаті висококваліфікованих спеціалістів. Недоліком аутсорсингу є висока вартість деяких послуг, але, в той же час, він створює умови щодо зниження витрат на утримання відповідних структурних підрозділів [10, с. 144].

Висновки

Отже, інвестування в інтелектуальний потенціал працівників слід розглядати основою, на якій визначаються потреби керівника банківської установи у безперервному її розвитку, та персоналу – в отриманні професійних знань і навичок, застосування яких дозволяє отримати бажаний дохід від кваліфікованої та інноваційної праці. З приводу цього зазначимо, що для задоволення таких потреб керівник повинен використовувати відповідні методи мотивації, серед яких пріоритетними є такі методи, що спонукають як до задоволення нематеріальних потреб в отриманні кваліфікації та розвитку, так і до матеріальних, пов'язаних з отриманням бажаного доходу від інноваційної праці та реалізації інноваційного й інтелектуального потенціалу працівниками. Тому постає необхідним відбір методів мотивації персоналу банківської установи, який накопичує, реалізує та використовує власний інноваційний та інтелектуальний потенціал на користь інноваційного розвитку банку.

Список використаних джерел

1. Ткаченко А. М. Інноваційні підходи до управління трудовим потенціалом суб'єкта господарювання – основа формування антикризового менеджменту / А. М. Ткаченко, С. А. Силенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2015. – Випуск 1(11). – С. 53 – 59.
2. Гірняк К. М. Інноваційні технології в управлінні кадровим потенціалом підприємства / К. М. Гірняк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Випуск 4. – С. 130 – 132.
3. Пучкова С. І. Інновації у практиці управління персоналом на сучасних підприємствах. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2118>.
4. Яценко О.Є. Дослідження інновацій в управлінні персоналом: [моногр.] / О.Є. Яценко. – Львів: Сполом, 2014. – 315 с.
5. Лазоренко Л. В. Сучасні аспекти мотивації персоналу [Електронний ресурс] / Л. В. Лазоренко. – Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/123456789/Lazorenko_Sychasny.pdf.
6. Гриньова В. М. Проблема управління трудовими ресурсами підприємства. Наукове видання / В. М. Гриньова, О. М. Ястремська. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2016. – 192 с.
7. Ващенко Н. В. Методи мотивації персоналу до інноваційного розвитку підприємства / Н. В. Ващенко // Економічний вісник. – 2015. – №2. – С. 153 – 160.
8. Семикіна М. В. Мотиваційні умови розвитку праці в умовах конкурентного середовища / М. В. Семикіна // Регіональні перспективи. – 2022. – № 3–4. – С. 234 – 236.
9. Короленко С. М. Коучинг як інноваційний інструмент ефективного управління персоналом / С. М. Короленко, Р. В. Короленко, Ю. О. Судакова // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – № 1. – С. 53 – 60.
10. Костюк О. Д. Інноваційні інструменти управління персоналом / О. Д. Костюк // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки. Полтава: ПДАА. – Вип. 1 (6). – Т. 1. – 2013. – С. 143 – 147.

References

1. Tkachenko A. M. Innovacijni pidkhody do upravlinnja trudovym potencialom sub'jekta ghospodarjuvannja – osnova formuvannja antykrizovogho menedzhmentu / A. M. Tkachenko, S. A. Sylenko // Teoretychni i prak-

tychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoji vlasnosti. – 2015. – Vypusk 1(11). – S. 53 – 59.

2. Ghirnjak K. M. Innovacijni tekhnologhiji v upravlinni kadrovym potencialom pidpryjemstva / K. M. Ghirnjak // Ghlobaljni ta nacionaljni problemy ekonomiky. – 2015. – Vypusk 4. – S. 130 – 132.

3. Puchkova S. I. Innovaciji u praktyci upravlinnja personalom na suchasnykh pidpryjemstvakh. – [Электронный ресурс]. – Rezhym dostupu: <http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2118>.

4. Jashhenko O. Je. Doslidzhennja innovacij v upravlinni personalom: [monoghr.] / O. Je. Jashhenko. – Ljviv: Spolom, 2014. – 315 s.

5. Lazorenko L. V. Suchasni aspekty motyvaciji personalu [Elektronnyj resurs] / L. V. Lazorenko. – Rezhym dostupu: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/123456789/Lazorenko_Sychasny.pdf.

6. Ghrynjova V. M. Problema upravlinnja trudovymy resursamy pidpryjemstva. Naukove vydannja / V. M. Ghrynjova, O. M. Jastremsjka. – Kharkiv: Vyd. KhNEU, 2016. – 192 s.

7. Vashhenko N. V. Metody motyvaciji personalu do innovacijnogho rozvytku pidpryjemstva / N. V. Vashhenko // Ekonomichnyj visnyk. – 2015. – #2. – S. 153 – 160.

8. Semykina M. V. Motyvacijni umovy rozvytku praci v umovakh konkurentnogho seredovyshha / M. V. Semykina // Reghionaljni perspektyvy. – 2022. – # 3–4. – S. 234 – 236.

9. Korolenko S. M. Kouchyng jak innovacijnyj instrument efektyvnogho upravlinnja personalom / S. M. Korolenko, R. V. Korolenko, Ju. O. Sudakova // Ekonomika. Upravlinnja. Innovaciji. – 2013. – # 1. – S. 53 – 60.

10. Kostjuk O. D. Innovacijni instrumenty upravlinnja personalom / O. D. Kostjuk // Naukovi praci Poltavskojji derzhavnojji aghrarnojji akademiji. Ekonomichni nauky. Poltava: PDAA. – Vyp. 1 (6). – T. 1. – 2013. – S. 143 – 147.

Дані про автора

Лисенок Олексій Володимирович,

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ
e-mail: lesha_lysenok@ukr.net

Data about author

Oleksii Lysenok,

D. e. s., professor, Professor of the Department of Finance, National University of Food Technology, c. Kyiv
e-mail: lesha_lysenok@ukr.net